

УДК 371.3

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/64>

*Лансков Е.А.,
Киселев В.А., канд. пед. наук
Петрозаводский государственный университет,
г. Петрозаводск, Россия*

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЯ

Аннотация. В статье представлен анализ техники выполнения стрельбы из положения сидя. Данный способ стрельбы является основным для первоначального обучения стрельбы и выполнения норматива по стрельбе в ВФСК ГТО. Выявлены отличительные особенности техники выполнения упражнения, на которые следует обращать внимание при обучении стрельбе из положения сидя в общеобразовательных учреждениях.

Ключевые слова: техника стрельбы из положения сидя, изготовка, прицеливание, управление дыханием, спуск.

*Lanskov E.A.,
Kiselev V.A., Ph.D.
Petrozavodsk State University,
Petrozavodsk, Russia*

FEATURES OF SHOOTING TECHNIQUE FROM A SITTING POSITION

Annotation. The article presents an analysis of the technique of shooting from a sitting position. This method of shooting is the main one for the initial training of shooting and the fulfillment of the standard for shooting in the VFSK TRP. The distinctive features of the technique of performing the exercise, which should be paid attention to when learning to shoot from a sitting position in general educational institutions, are revealed.

Keywords: shooting technique from a sitting position, manufacturing, aiming, breath control, descent.

Техника стрельбы из положения сидя на расстоянии 10 метров из пневматической винтовки состоит из изготовки, прицеливания, управления дыханием и спуска[1].

При стрельбе важно занять такое положение, при котором будет обеспечиваться максимально устойчивое, стабильное и удобное положение тела для произведения точного выстрела. Устойчивую систему «стрелок – оружие» можно обозначить термином «изготовка», она зависит от анатомических особенностей того или иного спортсмена, вида оружия. Важным аспектом является принятие максимально удобного положения для ведения точной стрельбы. Стрельба из положения сидя включена в комплекс ГТО, изучается в вузах для начального обучения пулевой стрельбе [2]. Положение сидя – это позиция, удобная и не требует дополнительных физических затрат. Именно в этом положении расслаблены большинство мышц. Стрельба из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров сидя осуществляется с опорой локтями о стол. Появляются две дополнительные опоры – стол и стул. Изначально тело следует повернуть вправо, стрелку с ведущим правым глазом, от направления прицеливания. Все точно также только в зеркальном отображении для спортсмена, который выцеливает левым глазом. Рекомендуется слегка прислоняться грудью к краю стола, но не слишком сильно, чтобы не было болевых ощущений и не мешало свободному дыханию.

Сама винтовка должна лежать не на пальцах, а на ладони впереди стоящей руки. Затем нужно наклониться, опереться локтями на стол. Левый локоть и плечо должны быть выдвинуты вперед. Левый локоть должен располагаться точно под винтовкой. Правый локоть располагают сбоку, ближе к себе. Приклад должен упираться в плечо стрелка. Голову опустить на гребень приклада, ноги расставить так, чтобы левая нога была направлена на мишень, а правую ногу развернуть, соответственно, вправо. Положение тела должно быть устойчивым.

Таким образом, под термином «изготовка» следует понимать комплекс мер, направленных на принятие стрелком устойчивого положения при котором создаются не только благоприятные условия для стрельбы, но и расходуется меньше энергии. В основе изготовки лежат термины устойчивости, стабильности, постоянства [3]. Следует обратить на следующих опорных моментах при изготовке сидя:

- Постановка ног на всю стопу, стопа одноименной руке, находящейся впереди, направлена на мишень. Вторая стопа развернута под прямым углом, угол между бедрами – прямой.

- Обе ягодицы должны быть расположены на стуле, который должен быть устойчивым.

- Стул следует развернуть так, чтобы сидя можно слегка касаться левым боком спинки стула. Одновременно имея наклон вперед также касаться туловищем стола. Стол должен быть устойчивым.

- Оба локтя должны быть на столе. Левый локоть впереди по направлению к мишени. Правый локоть, слегка справа и ближе к туловищу.

- Винтовка лежит на ладони правой кисти, левая кисть обхватывает винтовку за пистолетную рукоять, или шейку ложи.

- Приклад прижат к плечу.

- Щека прижата к прикладу.

При изучении прицеливания, нужно остановиться на следующих понятиях – мушка, целик, ровная мушка, «ведущий глаз», «коронки».

«Мушка» – элемент оружия для прицеливания, находящийся на дальнем конце ствола у дульной части, неподвижная часть, дальняя от «прицельного» глаза.

Целик, прицельная планка – элемент оружия для прицеливания, находящаяся на казенной части ствола, подвижная часть прицеливания, ближняя к «прицельному» глазу. Подвижность целика по горизонтали и вертикали, необходима для проведения корректировки стрельбы. Для прицеливания оружие наводится на мишень, при этом мушка, целик и точка прицеливания должны быть расположены на одной линии. Мушка должна располагаться к можно точно по середине прицельной планки, верхний край мушки и целика должны быть одним горизонтальном уровне, при этом мушка подводится под мишень. В этом заключается понятие – «ровная мушка». Прицеливание представляет собой сложный зрительный процесс, при котором необходимо соблюдать баланс между взаимным расположением цели, мушки, целика и перемещением оружия. Открытые прицельные приспособления требуют от спортсмена при прицеливании так называемого «удерживания мушки», взгляд должен фокусироваться на мушке, а сама мишень и целик видятся расплывчато. Расплывчатая часть мишени и целика получили названия – коронки. При прицеливании следует сосредоточить на четких линиях мишени и прицельной планки, а не на коронках. Очень важно, чтобы при движении оружия мушка в целике была неподвижной. При стрельбе из пневматической винтовки на начальном этапе обучения используется так называемый «открытый прицел».

Для точного прицеливания необходимо определить ведущий глаз. Хотя и большинство стрелков прицеливаются правым глазом, бывают и исключения. Существуют различные методы определения ведущего глаза. Самый простой метод – необходимо вытянуть прямую

руку перед собой и поднять большой палец. Навести верхний край пальца на воображаемую цель смотря при этом двумя глазами. Далее, закрывая поочередно левый и правый глаз, следить за мишенью и пальцем. Если при закрывании левого глаза мишень и палец находятся на одной линии, а при закрывании правого мишень «уходит» в сторону, то стрелковый (ведущий) глаз – правый.

При принятии правильной изготовления и точном прицеливании обеспечивается качественное выполнение выстрела, однако необходимо помнить о дыхании и движении спускового курка, поскольку важно, чтобы оружие при спуске не отклонялось в сторону. Еще одним важным аспектом в стрелковом спорте является правильное дыхание, непосредственно перед выстрелом спортсмену необходимо сделать 3–4 глубоких вдоха и выдоха (гипервентиляция легких), далее, постепенно медленно выдохнуть и задержать дыхание. Задержка не должна длиться долго, при возникновении неприятных ощущений (недостатка кислорода) стрелку необходимо выполнить несколько дыхательных движений, стараясь не нарушать устойчивое положение тела. Для начинающих спортсменов актуально использовать затухающее дыхание при нажатии на спуск и только при выстреле полностью его задерживать. Спуск необходимо выполнять на задержке дыхания на выдохе. Эффективный спуск заключается в движении указательного пальца таким образом, чтобы его движения не вызывали напряжения в кисти руки, выполнялось движение плавно. При спусковых движениях необходимо:

- Плотно обхватить кистью руки шейку приклада стараясь сделать это без лишних усилий и не провоцируя напряжение мышц и спазм;
- Нажатие на курок должно осуществляться первой фалангой или первым суставом, исключая соприкосновение второй и третьей фаланг с пусковым крючком;
- Движения указательного пальца должны быть плавными и параллельными стволу оружия, в противном случае можно спровоцировать лишние движения и сбой прицела;
- Завершение спусковых мероприятий происходит в момент, когда найден объект прицела.

Многое в технике произведения спуска зависит от индивидуальных психических способностей спортсмена, так могут использоваться так называемый «сухой спуск» и «спуск с предупреждением». При «сухом спуске» крючок практически не перемещается, однако, как только прилагаемые усилия превышают натяжение спускового крючка, следует срыв курка с последующим выстрелом. «Спуск с предупреждением» характеризуется свободным ходом спуска и остановкой – предупреждением, а уже после дальнейшего нажатия стрелком производится выстрел.

Литература

1. Борисова Н.И., Слободчикова Т.А., Аракелян Г.Л. Пулевая стрельба: анализ зарубежных технологий спортивной подготовки // Современные вопросы биомедицины. 2021. Т. 5. № 3. С. 16-20.
2. Кубланов А.М., Непопалов В.Н. Адаптация как активная форма освоения студентами основ пулевой стрельбы в институте физической культуры // Спортивный психолог. 2014. № 4(35). С. 82-84.
3. Муравьев И.В., Вахнина Е.Г. Начальное обучение технике пулевой стрельбы из пневматической винтовки // Профессионально-личностное развитие студентов в образовательном пространстве физической культуры. 2017. С. 72-76.